

XORIJIY MAMLAKATLARDA VA O‘ZBEKISTONDA “YASHIL IQTISOTIYOT”GA TUTGAN O‘RNI

Haqberdiyev Dilmurod Abrorovich

dilmurodhaqberdiyev12@gmail.com

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15050296>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorijiy mamlakatlarda va O‘zbekistonda “yashil iqtisodiyot”ga tutgan o‘rni tubdan o‘rganilib chiqiladi. Undan tashqari “yashil iqtisodiyot”da bo‘layotgan muammolar o‘rganilib chiqiladi. Shuningdek, 2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishilishini ta‘minlash maqsadida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Kalit so‘z: Yashil iqtisodiy, resurslar, atrof-muhitni, 45 foizini, Qayta tiklanadigan energiyaga, investitsiyalar, yoqilg‘i-energetika.

THE ROLE OF THE "GREEN ECONOMY" IN FOREIGN COUNTRIES AND UZBEKISTAN

Abstract. This article fundamentally examines the role of the "green economy" in foreign countries and in Uzbekistan. In addition, the problems encountered in the "green economy" are studied. It also raises the need to transition to a "green" economy in order to ensure the achievement of national goals and objectives in the field of sustainable development by 2030.

Key word: Green economic, resources, environment, 45 percent, Renewable energy, investments, fuel and energy.

МЕСТО «ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКИ» В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье фундаментально рассматривается роль «зеленой экономики» в зарубежных странах и в Узбекистане. Кроме того, будут изучены проблемы, возникающие в «зеленой экономике». Это также обуславливает необходимость перехода к «зеленой» экономике для обеспечения достижения национальных целей и задач в области устойчивого развития в период до 2030 года.

Ключевые слова: Зеленая экономика, ресурсы, окружающая среда, 45 процентов, Возобновляемая энергия, инвестиции, топливо и энергия.

Kirish

Rivojlanayotgan mamlakatlarda yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda qator muammolar mavjud:

-yashil iqtisodiyot yangi konsepsiya sifatida har bir mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy holatga bog‘liq holda qo‘mlanishi lozim;

- rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyoti ustun darajada tabiiy resurslardan intensiv foydalanishga asoslanadi va bu o‘z navbatida atrof- muhitning ifloslanishiga olib keladi.

Amaliyot nuqtayi nazaridan yashil iqtisodiyotga o‘tish jahon iqtisodiyotida inqirozli holatlarning tez-tez yuz berayotganligi sharoitida qabul qilinadigan muhim qaror hisoblanadi.

Yashil iqtisodiy siyosat rivojlanayotgan mamlakatlarda quyidagi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik muammolarni hal etish imkonini beradi:

-sof texnologiyalarni joriy etish orqali muqobil energiyadan foydalanish imkoniyatini yaratish;

-sof ishlab chiqarishga investitsiyani yo‘naltirish asosida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish. Jahon amaliyoti tahlili ko‘rsatishicha, rivojlangan mamlakatlar yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonini moliyalashtirishning mustahkam bazasi, sifatli inson resurslari va ilg‘or texnologiyalarga ega.

Ikkinchidan: Xitoy iqtisodiyotining “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish tajribasi ko‘rib chiqadigan bo‘lsak Xitoyning “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish borasidagi yondashuvi g‘arb mamlakatlaridan jiddiy farq qiladi. Xitoy o‘zib borayotgan ishlab chiqarish sektorlarini yanada rivojlantirish bilan atrof-muhitni muhofaza qilish tamoyillarini muvofiqlashtirishga harakat qilmoqda. 2005-yilda Xitoyda qabul qilingan qayta tiklanadigan energiya to‘g‘risidagi qonun ushbu sohaning rivojlanishi uchun qadam hisoblanadi.

Ushbu qonun bir qator moliyaviy imtiyozlarni taqdim etadi, masalan, milliy jamg‘arma tomonidan qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, kreditlar, qayta tiklanadigan energiya manbalari, xususan shamol energetikasi va tuz energiyasi loyihalari uchun soliq imtiyozlari va boshqalar. Xitoy shamol generatorlarining ishlab chiqarish quvvati bo‘yicha jahon yetakchisi va shamol generatorlarining o‘rnatilgan quvvati bo‘yicha dunyoda (AQShdan keyin) ikkinchi o‘rinni egalladi. 2009-yil ma‘lumotlariga asosan

Xitoy butun dunyo bo‘ylab eng yirik quyosh energiyasi ishlab chiqaruvchisi (PV) bo‘lib, global quyosh energiyasi ishlab chiqaruvchisidagi talabning 45 foizini qondiradi.

Bugungi kunda Xitoyda 2 mingdan ortiq “yashil zavod” lar (asosan mashinasozlik, elektronika, qurilish materiallari va yengil sanoatda) va 170 ta “yashil sanoat parklari” faoliyat olib boradi va hukumat tomonidan rejalashtirilgan miqdorga nisbatan ancha ko‘p hisoblanadi.

Xitoyda “yashil iqtisodiyot” bilan bogliq me‘yoriy-huquqiy talablar va hujjatlarni ishlab chiqarish jarayonlari davom ettirildi. Jumladan, resurslarni tasniflashdan tortib korxonaning emissiya hisoboti va eko-dizaynni baholashgacha bo‘lgan barcha jihatlarini qamrab oluvchi yashil ishlab chiqarish standartlari tizimi 2025-yilgacha sanoat miqyosida foydalanish uchun shakllantirib borilmoqda. “Yashil zavod”lar faoliyatini ta‘minlashga mo‘ljallangan yana yuzlab standartlar ishlab chiqilmoqda. Biroq, amalda holat har doim ham ijobiy deb baholanmaydi.

Xususan, yashil standart talablariga korxonalar darajasida har doim ham to‘liq rioya etilmayotganligi qayd etilgan. 2017-yilda Xitoy shimolidagi deyarli 14 000 ta tekshirilgan kompaniyaning 70 foizi havo ifloslanishi standartlariga javob bera olmagan. Undan tashqari

Uchinchi: Belarus Respublikasida ham “yashil iqtisodiyot”ga alohida e‘tibor qaratilmoqda. “Yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish bilan bog‘liq qoidalar bir qator me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda, shu jumladan Belarus Respublikasini 2021-2025 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturida, shuningdek, Belarus Respublikasining 2035 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror iqtisodiyotni rivojlantirish milliy strategiyasida o‘z aksini topgan. 2021-yil dekabr oyida hukumat 2021-2025-yillarda Belarus Respublikasida “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish bo‘yicha, Milliy harakatlar rejasini tasdiqladi. Bunda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, istiqbollari, maqsadga muvofiqlikni o‘rganib chiqiladi. Belarus Respublikasida “yashil iqtisodiyot” rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari: elektr transporti (infratuzilmasi) va shahar mobilligini rivojlantirish, “multipleks” shaharlar konsepsiyasini amalga oshirish; energiya tejamlor turar-joy binolari qurilishini rivojlantirish va uy-joy fondining energiya samaradorligini oshirish; yalpi ichki mahsulotning energiya sig‘imini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish, shu jumladan energiya tejamlor texnologiyalar va materiallarni joriy etish orqali; qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish salohiyatini oshirish;

To‘rtinchi: Qozog‘iston Respublikasining “yashil iqtisodiyotni” rivojlantirish strategiyasining ustuvor yo‘nalishlari mavjud hisoblanadi. jlantirish strategiyasining ustuvor yo‘nalishlari Qozog‘istonning “yashil iqtisodiyot” strategiyasining asosiy yo‘nalishlaridan biri qayta tiklanadigan energiya manbalarini foydalanish hisoblanadi. Mamlakat quyosh, shamol va gidroelektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ulkan salohiyatga ega va hukumat bu sohalarga faol sarmoya kiritmoqda.

Qayta tiklanadigan energiyadan tashqari Qozog‘iston energiya samaradorligi va barqaror transportni rivojlantirishga ham e‘tibor qaratmoqda.

Hukumat sanoat, binolar va transportda energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha turli dasturlarni amalga oshirdi, bu nafaqat energiya sarfini, balki korxonalar va uy xo‘jaliklarining operatsion xarajatlarini ham kamaytiradi. Bundan tashqari, jamoat transporti va elektr transport vositalari kabi barqaror transport imkoniyatlarini ilgari surish shaharlarda havo ifloslanishi va tirbandlikni kamaytirishga qaratilgan. Qozog‘istonning “yashil iqtisodiyot” strategiyasining yana bir muhim jihati tabiiy resurslarni samarali foydalanish hisoblanadi. Mamlakatda o‘rmonlar, botqoq yerlar va o‘tloqlar kabi turli xil ekotizimlar mavjud bo‘lib, ular muhim ekotizim xizmatlarini taqdim etadi. Undan tashqari tabiiy resurslarga boy va iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan Qozog‘iston uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta‘minlash uchun “yashil iqtisodiyotga” o‘tish muhimligini tan oldi.

Qozog‘istonning yashil iqtisodiyot strategiyasi iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish, shu bilan birga atrof-muhitga ta‘simi minimallashtirish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, Qozog‘istonning “yashil iqtisodiyot” strategiyasi barqaror rivojlanishni rag‘batlantirish va ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan kompleks yondashuvni ifodalaydi. Qayta tiklanadigan energiyaga sarmoya kiritish, energiya samaradorligi va barqaror transportni rag‘batlantirish, tabiiy resurslarni tejash va yashil innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash orqali Qozog‘iston kelajak avlodlar uchun tabiiy muhitni saqlab qolish bilan birga uzoq muddatli iqtisodiy o‘shishga erishmoqchi. Mamlakat yashil iqtisodiyot strategiyasini amalga oshirishda davom etar ekan, mintaqada barqaror rivojlanish bo‘yicha yetakchiga aylanishga.

Beshinchidan: O‘zbekiston Respublikasining “yashil iqtisodiyotga” o‘tishini ta‘minlash maqsadida “yashil iqtisodiyotga” o‘tishining asosiy vazifalari etib belgilandi; Bunga quyidagilarni ko‘rib chiqishimiz mumkin;

Davlat tomonidan rag‘batlantirish mexanizmlarini, davlatxususiy sherikchilikni rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish yo‘nalishlari bo‘yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko‘maklashish;

Ta‘limga investitsiyalar kiritishni rag‘batlantirish, yetakchi xorijiy ta‘lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish hisobiga “yashil iqtisodiyot”dagi mehnat bozori bilan bog‘liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish;

Orol bo‘yidagi ekologik inqirozning salbiy ta‘sirini yumshatish ehoralarini ko‘rish;

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning uzoq muddatli kompleks chora-tadbirlar tizimi BMT tashabbusi bilan 2030-yilgacha mo'ljallangan barqaror rivojlanish maqsadlari bilan hamohang ishlab chiqilgan. O'zbekiston Respublikasi 2015-yildan keyingi davrda BMT tomonidan 2030-yilgacha mo'ljallangan 17 ta maqsadlar va 169 ta vazifalardan iborat barqaror rivojlanish dasturini qo'ilabquvvatlab, barqaror rivojlanish sohalari bo'yicha kompleks ishlarni olib borishini ma'lum qildi: arzon, ishonchli, barqaror va zamonaviy energiya manbalaridan barcha uchun umumfoydalanish imkoniyatini ta'minlash borasida 2030-yilgacha jahon energetika muvozanatida tiklanuvchan manbalardan olinadigan energiya ulushini jiddiy ravishda ko'paytirish; energiya samaradorligini kuchaytirish bo'yicha ko'rsatkichni ikki baravar oshirish; zamonaviy va barqaror energiya bilan ta'minlash uchun infratuzilmani kengaytirish va texnologiyalarni modernizatsiya qilish vazifalari belgilangan; iqlim o'zgarishiga aks ta'sir choralarini milliy darajada siyosatga, strategiyaga va rejalashtirishga kiritish hamda iqlim o'zgarishi oqibatlarining oldini olish, ularga moslashish va xavfli iqlim hodisalarining tavakkalchiligidan erta ogohlantirish bo'yicha xabardorligini hamda imkoniyatlarini yaxshilash; quruqlik ekotizimlarini himoyalash va tiklash, ulardan oqilona qarshi kurashish, yerlarning ishlab chiqarish aylanmasidan chiqib ketishini to'xtatish va ortga qaytarish. Shu nuqtai nazardan qaraganda, O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish Strategiyasini amalga oshirishning

ustuvor yo‘nalishlari etib iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarida energiya samaradorligini oshirish, energiya resurslari iste‘molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish, iqlim o‘zgarishi oqibatlariga moslashish va ulami yumshatish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tabiiy ekotizimlarni asrash, "yashil iqtisodiyot"ni qo'llab quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqishlar belgilangan. 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasida “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish va “yashil o‘sish”ni ta‘minlash bo‘yicha harakatlar rejasi; 25 ta korxonalar va tashkilotda ishlab chiqarilgan mahsulotning energiya sig‘imi ko‘rsatkichini 2026-yilga kelib 2022-yilga nisbatan 20%ga kamaytirishga qaratilgan 2022-2026 yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida yoqilg‘i-energetika resurslarini tejashning maqsadli parametrlari hisoblanadi. Shu bilan birga, iqtisodiyotning energiya samaradorligi yetarli darajada emasligi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanmaslik, texnologiyalar yangilanishining sustligi, “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznesning faol ishtirok etmayotgani milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning ustuvor maqsadlariga erishishga to‘sqinlik qilmoqda.

Bunda uzoq muddatli istiqbolda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanishi kerak:

barqaror rivojlanish sohasida Milliy maqsad va vazifalarga muvofiqlik;

resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iste‘mol va ishlab chiqarish; iqtisodiy hisob tizimiga ekologik va ijtimoiy mezonlarni kiritish;

ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishish uchun “yashil” vositalar va yondashuvlarni qo'llash ustuvorligi;

eng muhim tarmoqlarda raqobatbardoshlikni oshirish va ko‘rsatkichlarni yaxshilash, “yashil” ish o‘rinlarini yaratish, aholining farovonligini oshirish orqali mavjud makroiqtisodiy maqsadlarga erishish;

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda energiya ishlab chiqarish obyektlarining umumiy quvvati o‘sib bormoqda, ammo rivojlanish sur‘ati Yaqin xorijiy mamlakatlar xususan Rossiyaga qaraganda ancha past. O‘zbekiston iqlim o‘zgarishi oldida eng zaif davlatlardan biri hisoblanadi, chunki mamlakat hududining 80 foizini o‘tloqlar va cho‘l hududlari egallaydi, shu sababli iqlim o‘zgarishi O‘zbekiston iqtisodiyotiga katta ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. 50-yillarning boshidan buyon mamlakatda o‘rtacha harorat global isish tezligidan ikki baravar ko‘tarildi. Hozirgi prognozlar ko‘rsatishicha, zarur yumshatish choralari ko‘rilmasa, 2050-yilga kelib mamlakatda o‘rtacha harorat 1,8°-3,3°C gacha ko‘tariladi.

Qo‘shimcha moslashish choralarisiz, shu asming o‘rtalariga kelib, mamlakat suv tanqisligi kuchayishi, cho‘llanish kuchayishi, qurg‘oqchilik va yerlar degradatsiyasiga duch kelishi mumkin.

Bugungi kunda O‘zbekiston o‘zining hozirgi rivojlanish modeli bo‘yicha o‘shirish chegaralarini engib o‘tish hamda iqlim va ekologiyadan xabardor bo‘lib borayotgan jahon bozorida iqtisodiy raqobatbardoshligini mustahkamlash yo‘lidagi noyob imkoniyatni yaxshi tushunadi.

XULOSA: O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy tajribani o‘rganish jarayonida bir qancha muhim fikrlarni ajratib ko‘rsatish mumkin.

Birinchidan, ushbu maqsadga erishish uchun aniq chora-tadbirlar va vositalarni o‘z ichiga olgan yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishga e‘tibor qaratish lozim. Bu issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha maqsadlarni belgilash, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, samarali texnologiyalardan foydalanishni rag‘batlantirish va boshqalarni o‘z ichiga oladi.

Ikkinchidan, iqtisodiyotning yashil tarmoqlarida ishlash uchun kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash sohasida boshqa mamlakatlar tajribasini ham hisobga olish muhim. Yashil loyihalar va tashabbuslarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda ta‘lim va kadrlar tayyorlash muhim o‘rin tutadi.

Uchinchidan, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda ularning tajribasi va tajribasidan foydalanish uchun xalqaro hamkorlar va tashkilotlar bilan faol hamkorlik qilish zarur. Kollektiv harakat va bilim almashish barqaror va ekologik toza rivojlanishga o‘tishni sezilarli darajada tezlashtirishga keng ko‘lamli yordam beradi. Shunday qilib, yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy tajribani o‘rganish O‘zbekiston uchun barqaror rivojlanish va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish bo‘yicha o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. https://oriens.uz/media/journalarticles/24_Axmatov_Shoxrux_Togaymurot_ogli_159-170.pdf
2. <https://www.un.org>
3. <http://www.unep.org>
4. <http://unfccc.int/resource>
5. <http://unesdoc.unesco.org>

6. <https://www.unece.org>
7. Milliy “yashil” iqtisodiyot taksonomiyasini tasdiqlash to‘g‘ risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 25.10.2023 yildagi 561-son qarori.
8. <https://lex.uz/uz/docs/-6644013>
9. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 21-maydagi “ Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to‘g‘ risida”gi 0 ‘RQ539-son Qonuni.
10. Яшил иктисодиёт: Дарслик. /А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажобакиев ва бошқалар. — Тошкент.: “Universitet”, 2020. -262 б.